

BA'ZI PSEVDONORMAL FAZOLARDA XARTOGS TEOREMASINING ANALOGI

Madrahimov Ruzimbay Masharipovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti "Umumiy matematika" kafedrası professori

Bekmetova Sadoqat

Urganch davlat universiteti matematik analiz kafedrası katta o'qituvchisi

Iskandarov Xushnud Kalandarovich

Urganch davlat universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993398>

Аннотация. Ushbu maqolada Xartogs teoremasining analogi o'rganilgan.

Ko'p haqiqiy o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasidan ko'p kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasi juda ko'p avzalliklarga ega. Shulardan biri ko'p kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasidagi Xartogs teoremasidir. Bu teorema ko'p kompleks o'zgaruvchili funksiyalarning analitik bo'lishining yetarlilik shartidir, ya'ni har bir o'zgaruvchisi bo'yicha golomorf funksiya barcha o'zgaruvchilari bo'yicha golomorf bo'ladi. Bu teorema ko'p haqiqiy o'zgaruvchili funksiyalarda o'rinli emas. Misol:

$F(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, $F(0,0) = 0$ funksiya har bir o'zgaruvchisi bo'yicha cheksiz diffrentsiallanuvchi, lekin koodinatalar boshida hatto uzliksiz ham emas.

Xartogs teoremasining garmonik funksiyalar uchun analogini fransuz matematigi Lelon tomonidan isbotlangan. Xartogs teoremasining subgarmonik funksiyalar uchun analogini o'rinli bo'lmasligiga kontr misol qurilgan.

Quyidagi lemmalarni ko'rib chiqamiz:

1- lemma. (Shvarts lemmasining analogi) $\psi(w)$ funksiya $U_r = \{rI - ww^* > \theta\} \in \mathbb{R}^n [m \times m]$ matrisaviy doirada golomorf bo'lgan $w_0 \in U_r$ uchun $\psi(w_0) = 0$ bo'lsa, va U_r ning hamma joyida $MI - \|\psi(w)\| \geq \theta$ bo'lsa u holda

$$Mr \cdot \|w - w_0\| \cdot \|r^r - w_0^* w\|^{-1} - \|\psi(w)\| \geq \theta \quad (1)$$

formula o'rinli bo'ladi.

Isbot. Bu lemmani isbot qilish uchun

$$\lambda I : W \rightarrow r(w - w_0)(r^r I - w_0^* w)^{-1} U_r$$

ni birlik matrisaviy doira U ga kasr chizikli akslantirishni olamiz. $(\lambda I)^{-1}$ orqali $U \rightarrow U_r$ teskari akslantirishni belgilaymiz va $\psi = (MI)^{-1} \psi_0 (\lambda I)^{-1}$ ni qaraymiz. U odatdagi Shvarts lemmasi shartlarini qanoatlantiradi va bu lemmaga ko'ra U ga $WW^* - \psi(w)\psi(w)^* > \theta$. Bu yerda W ni $\lambda(w)$ almashtirish bajarib yuqoridagi (1) tengsizlikka kelamiz.

2-lemma. $U(a, r)$ da f funksiya har bir o'zgaruvchisi bo'yicha golomorf bo'lsa, u har bir nuqtada o'zgaruvchilar to'plami bo'yicha uzluksiz bo'ladi.

Isbot. $w_0, w \in U$ ixtiyoriy nuqtalar bo'lsin. Funksiya orttirmasini quyidagi ko'rinishda yozib olamiz:

$$f(w) - f(w_0) = \sum_{i=1}^n \left\{ f(w_1, \dots, w_{i-1}, w_i, \dots, w_n) - f(w_1^0, \dots, w_{i-1}^0, w_i^0, \dots, w_n^0) \right\} \quad (2)$$

i qo'shiluvchilarni w_i o'zgaruvchining φ_i funksiyasi sifatida qaraymiz, qolgan barcha o'zgaruvchilarni fiksirlaymiz. Agar $\frac{M^2}{4} - f \cdot f^* \geq \theta$ tengsizlik U da bajarilsa, u holda φ_i yuqoridagi formada lemma shartlarini bajaradi. U holda (1) tengsizlikni qo'llasak (2) ning har bir yig'indisi uchun quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz:

$$\sum_{i=1}^n r_i \left\| w_i - w_i^0 \right\| \cdot \left\| r_i' \cdot I - w_i^0 w_i \right\|^{-1} - \left\| f(w) - f(w_0) \right\| \geq 0$$

3-lemma. $U = \{w \in \square^k [m \times m] : KI - w_j w_j^* > \theta\}$ polimatrissaviy doirani
 $'U = \{w \in \square^{k-1} [m \times m] : KI - w_j w_j^* > \theta\}$ va $U_n = \{w \in \square [m \times m] : KI - w_j w_j^* > \theta\}$

matrisaviy doiraning ko'paytmasi ko'rinishida tasavvur qilamiz.

Agar $f('w, w_n)$ funksiya $'\bar{U}_n$ da ixtiyoriy $w_n \in \bar{U}_n$ uzluksiz va $\bar{U}_n$ da w_n bo'yicha ixtiyoriy $'w \in \bar{U}_n$ uchun uzluksiz bo'lsa, u holda shunday $K = K \times U_n \subset U$ polimatrissaviy doira mavjud va bunda f funksiya chegaralangan bo'ladi.

Isbot. $'w \in \bar{U}$ fiksirlangan $M(w) = \max_{w_n \in \bar{U}_n} \left\| f(w, w_n) \right\|$, deb belgilaymiz va $E_m = \{w \in \bar{U} : mI - M('w) \geq \theta\}$. Bu to'plam yopiq, chunki agar $'w^{(\mu)} \in E_m$ ($\mu = 1, 2, \dots$) va $'w^{(\mu)} \rightarrow 'w$, u holda $'w \in E_m$ (ixtiyoriy $w_n \in \bar{U}_n$ uchun $mI - \left\| f('w^{(\mu)}, w_n) \right\| \geq \theta$ f ning $'w$ bo'yicha uzluksizligidan $mI - \left\| f('w, w_n) \right\| \geq \theta$ ixtiyoriy $w_n \in \bar{U}_n$ uchun, ya'ni $mI - M('w) \geq \theta$).

Ravshanki E_m o'suvchi ketma-ketlik hosil qiladi va ixtiyoriy $'w \in \bar{U}$ E_m ga biror hadidan boshlab tegishli bo'ladi. Shunday E_m mavjudki $'\varphi \subset 'U$ soha yotuvchi. Umuman olganda, teskarisi bo'lgan vaqtda E_m hech qayerda zid emas. Ammo u holda $'U$ da $\bar{B}' \subset \square^{n-1} [m \times m]$ shar mavjud bo'lib E_1 ning nuqtalari kirmagan B^1, B^2 ga E_2 ning nuqtalari kirmagan va hokazo.

$\bar{B}' \subset \square^{n-1} [m \times m]$ $'w \in \bar{U}$ umumiy nuqtaga ega va E_m ga tegishli emas.

Shunday qilib ixtiyoriy $w_n \in U_n$ uchun shunday φ soha mavjudki, bunda $mI - \left\| f('w, w_n) \right\| \geq \theta$ $'K = \{ 'w, rI - \left\| w_j - w_j^0 \right\| > \theta \}$ sharni ajratib olamiz va

bunda $M - \|f\| \geq \theta$, $K = 'K \times U_n$ da bajariladi. f ning markazi A nuqtada bo'lgan polimatisaviy doirada chegaralangan ekanligini isbotlash uchun har bir o'zgaruvchisi bo'yicha golomorflikdan foydalanamiz. Buning uchun bizga Xartogs lemmasining analogini isbotlashga to'g'ri keladi.

$$'U = U('A, RI) \quad K = U('A, rI) \quad (RI - rI > \theta),$$

$$U_n = \{R - \|w_n\| > \theta\}, \quad U = 'U \times U_n, \quad K = 'K \times U_n$$

4-lemma. $f('w, w_n)$ funksiya $'w$ bo'yicha $'\bar{U}_n$ da golomorf, ixtiyoriy $w_n \in 'U_n$ va $\bar{K}$ da w bo'yicha golomorf bo'lsin. U holda f funksiya polimatisaviy doira $\bar{U}$ da golomorf bo'ladi.

Isbot. Umumiylikka zid kelmagan holda $'A = ' \theta$ deb olamiz. Ixtiyoriy fiksirlangan $w_n \in U_n$ uchun va ixtiyoriy $'w \in 'U$ f funksiya $'w$ bo'yicha golomorfligidan yaqinlashuvchi dirixilli qator ko'rinishida tasvirlanadi:

$$f(w) = \sum_{|k|=0}^{\infty} C_k(w_n) \cdot ('w)^k, \quad k = (k_1, \dots, k_{n-1}).$$

Bu qatorning koeffitsiyentlari

$$C_k(w_n) = \frac{1}{k!} \frac{\partial^{|k|} f(' \theta, w_n)}{(\partial'w)^k}$$

U_n matrisaviy doirada golomorf, w_n hosila bo'yicha golomorf $((' \theta, w_n) \in K)$. Shuning

uchun $\frac{1}{|k|} \ln \|C_k(w_n)\|$ U_n da subgarmonik.

Ixtiyoriy $\rho < R$ ni tanlaymiz, u holda ixtiyoriy $w_n \in U_n$ uchun $\|C_k(w_n)\| \rho^{|k|} \rightarrow \theta, |k| \rightarrow \infty$ da, u holda ixtiyoriy $w_n \in U_n$ uchun $|k|$ topiladiki, bunda

$$\frac{1}{|k|} \ln \|C_k(w_n)\| - \ln \rho \geq \theta \quad \text{ya'ni,} \quad \ln \frac{1}{\rho} - \lim_{|k| \rightarrow \infty} \frac{1}{|k|} \ln \|C_k(w_n)\| \geq \theta$$

Hozir f ning K da golomorfligidan foydalanamiz. f funksiya $\bar{K}$ da chegaralangan $(MI - \|f\| \geq \theta)$ va Koshi tengsizligiga ko'ra ixtiyoriy $w_n \in U_n$ uchun

$$MI - \|C_k(w_n)\| r^{|k|} \geq \theta.$$

Shuning uchun ixtiyoriy $w_n \in U_n$ va ixtiyoriy $|k|$ uchun

$$B - \ln \frac{M^{\frac{1}{|k|}}}{z} - \frac{1}{|k|} \ln \|C_k(w_n)\| \geq \theta.$$

Teorema. (Xartogs teoremasining analogi) Agar f funksiya $D \subset \mathbb{C}^n [m \times m]$ sohaning ixtiyoriy nuqtasida har bir w_j matrisaviy o'zgaruvchilar bo'yicha golomorf bo'lsa, u holda u D sohada golomorf bo'ladi.

Teoremani isbotlashda $U(A, r) \subset D$ ni tayinlab, n bo'yicha induksiya usulidan foydalanamiz. Aytaylik, $n = 1$ bo'lsin. Bu holda teoremaning o'rinli bo'lishi ravshan.

$$V = U\left(\theta, \frac{R}{3}\right)$$

Faraz qilaylik, $n - 1$ uchun teoremaning xulosasi to'g'ri bo'lsin va

kiritamiz. Faraz qilishimizga ko'ra agar $f(w, w_n)$ funksiya bo'yicha $w \in \overline{U_n}$ da ixtiyoriy $w_n \in \overline{U_n}$ uzluksiz va $\overline{U_n}$ da w_n bo'yicha ixtiyoriy $w \in \overline{U_n}$ uchun uzluksiz bo'lsa, u holda shunday $W = W \times U_n \subset U$ polimatrissaviy doira mavjud va bunda f chegaralangan bo'ladi. Quyudagi polimatrissaviy doirani qaraymiz

$$V = V \times U_n, \text{ bu yerda } V = U\left(A, \frac{2}{3}R\right)$$

Ravshanki $\overline{V} \subset \overline{U}(\theta, R)$ bundan f funksiya w bo'yicha $\overline{V}$ da golomorf ixtiyoriy $w_n \in \overline{U_n}$ da. U holda w bo'yicha $\overline{W}$ golomorf. U holda Xartogs lemmasining analogiga ko'ra w bo'yicha V golomorf demak $w = \theta$ da ham golomorf. Shunday qilib n uchun to'g'ri bo'lishini isbotladik.

References:

1. L.Shleisinger. Обращение целых трансцендентных функций от матрицы. Журнал Ленинградского физико-математического общества. т 2, 1929г. №2, стр.38-40.
2. Лаппо-Данилевский И.А. Применение функций от матриц к теории линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: Гос. изд. технико-теоретической литературы, 1957г. 436 с.
3. Худайберганов.Г. Голоморфные функции от матриц и некоторые связанные с ними геометрические задачи комплексного анализа. Узб.мат.журнал 1991 №4 стр.51-59.
4. Худайберганов.Г. Степенные ряды и голоморфные функции от нескольких матриц. Препринт института физики Со АН СССР. Красноярск, 1988. 37 стр.
5. Г.Худайберганов, Т.Т.Туйчиев, Р.М.Мадрахимов. Матрица аргументли голоморф функциялар. Хива - 2008
6. Худайберганов.Г. Ряды Лорана в матричных областях Актуальный вопросы анализа Материалы научной конференции 22-23 апреля 2016 года ст.58-59.
7. Р.Белман Введение в теорию матриц. Издательство "Наука" Москва 1969
8. Ланкастер П. Теория матриц. М.: Наука. 1978. 280 с.
9. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. ч.2. М.: Наука. 1985. 464с.
10. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М.: Наука. 1967. 576 с

11. И. М. Гельфанд «Лекции по линейной алгебре» Москва 1998
12. R. M. Madrahimov, S. Bekmetova, Sh. Xudayberganov Loran qatorining fazodagi ayrim analoglari. "Ilm sarchashmalari" 2016-5. 8-12-bet.
13. R. M. Madrahimov, Sh. Xudayberganov Loran qatorining fazodagi ayrim analogi. Научно-практической конференции. Toshkent-2017
14. R. M. Madrahimov, Sh. Xudayberganov Matritsa argumentli golomorf funktsiyalar uchun Loran qatorlarining analogi. . "Ilm sarchashmalari" 2017-5. 12-15-bet.